

АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИИ

Магистрант направления 'Программная инженерия' факультета телекоммуникационных технологий Ургенчского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Тахирова Г.С. (Узбекистан)

Аннотация: Основной целью внедрения нейросетевых технологий в образовательный процесс должно явиться повышение уровня качества подготовки специалистов. В представленной работе изучена возможность применения искусственных нейронных сетей в качестве инструмента для решения задач повышения интеллектуального и профессионального уровня специалистов с помощью методики адаптивного обучения предметов. Выбор искусственных нейронных сетей, в качестве инструмента для решения поставленной задачи, объясняется тем, что нейросетевой подход особенно эффективен в слабо формализованных задачах, т.к. сочетает в себе способность компьютера к обработке чисел и способностью человека к обобщению и распознаванию.

Ключевые слова: программирования, нейронные сети, цифровые навыки, адаптивность обучения, электронно-образовательная среда, нейросетевые технологии в образовании.

Abstract: The main goal of introducing neural network technologies into the educational process should be to improve the quality of training specialists. The presented work examines the possibility of using artificial neural networks as a tool for solving problems of improving the intellectual and professional level of specialists using the methodology of adaptive teaching of subjects. The choice of artificial neural networks as a tool for solving the problem is explained by the fact that the neural network approach is especially effective in weakly formalized problems, since it combines the ability of a computer to process numbers and the ability of a person to generalize and recognize.

Keywords: programming, neural networks, digital skills, adaptability of learning, electronic educational environment, neural network technologies in education.

Annotatsiya: Neyron tarmoq texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etishdan asosiy maqsad mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishdan iborat bo'lishi kerak. Taqdim etilgan ish fanlarni moslashtirilgan o'qitish metodologiyasidan foydalangan holda mutaxassislarning intellektual va kasbiy darajasini oshirish muammolarini hal qilish vositasi sifatida sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganadi. Sun'iy neyron tarmoqlarni muammoni hal qilish vositasi sifatida tanlash, neyron tarmoq yondashuvi,

ayniqsa, zaif rasmiylashtirilgan masalalarda samarali ekanligi bilan izohlanadi, chunki u kompyuterning axborotlarni qayta ishlash imkoniyatini va mutaxassisning umumlashtirish va anglab olish qobiliyatini birlashtiradi.

Kalit so'zlar: dasturlash, neyron tarmoqlar, raqamli ko'nikmalar, o'rganishning moslashuvchanligi, elektron ta'lim muhiti, ta'limda neyron tarmoq texnologiyalari.

Введение.

Успешность обучения во многом зависит от показателей мотивации обучаемого. Необходимость создания модели мотивации обучаемого обусловлена общей стратегией создания адаптивной обучающей компьютерной системы [1]. Максимальная эффективность работы последней возможна лишь при учете всех факторов, влияющих на процесс обучения.

Проблема подготовки современного специалиста состоит в том, что он должен обладать умениями и профессиональной мобильностью - оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в практической и научной деятельности, общественной практике в целом. Проблемные ситуации требуют от специалистов не столько знания теории, сколько владения универсальными способами работы, т.е. требуют наличия базовых способностей - владения системой универсальных способов организации собственного мышления и деятельности. Поэтому для подготовки профессионалов-студентов нужны встроенные в процесс обучения системно-логические помощники - модели в качестве «мостиков», обеспечивающих плавный переход от сложного комплекса явлений как современной общественной практике в целом, так и конкретных профессиональных задач [2].

Одним из путей решения этой задачи является внедрение в учебный процесс интегрированных (сквозных) программ по специальностям. Такие программы, ориентированны на конечную цель обучения – умение студентов решать профессиональные задачи. Теоретически это воплощается в подборе соответствующих курсов и их логической расстановкой [3].

Известно, что до недавнего времени интегрированные системы обучения не были обеспечены «инструментарием» - ограниченным набором методов работы с информацией, поэтому не получили возможность быстрой адаптации при переходе от изучения одних дисциплин к другим. К сожалению, на сегодняшний день, при разработке обучающих систем в основу, зачастую, закладываются статистические (вероятностные) модели, что делает их не особенно эффективными при решении трудноформализуемых задач и адаптации системы к способностям и знаниям конкретного студента.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что использование в учебном процессе компьютерных обучающих программ, не опирающихся на методы искусственного

интеллекта, к большим успехам привести не может. Усилия многих исследователей в мире направлены на создание интеллектуальных обучающих систем (Intelligent Tutoring Systems), сформировалось и интенсивно развивается самостоятельное направление – искусственный интеллект в обучении. Одним из подобным «инструментом» должно быть искусственные нейронные сети (ИНС) [4-8]. Внедрение нейросетевой технологии в электронные образовательные системы позволит обеспечить значительно более высокую эффективность дистанционного обучения.

Специфика подготовки специалиста естественнонаучного профиля требует создания определенной модели обучения. Существует несколько моделей обучения, которые можно применять при обучении различным предметам. Эти модели различаются по подходу к процессу обучения, акценту на различные аспекты знаний и умений, а также на используемые методы и средства [9-11]. Согласно А.И. Уману: «Модель процесса обучения как теоретическая конструкция выражается на языке дидактических категорий и даёт представление об уровне развития теории обучения в целом и в различных конкретных проявлениях, а также может быть использована в качестве методологического основания для дальнейших исследований практики обучения» [11]. Рассматривая такие области знаний, как математика, информатика, физика, основы программирование и другие естественнонаучные дисциплины, мы сталкиваемся с четко определенными понятиями и правилами ПО, которые характеризуются высокой степенью формализации. Подобные области знаний описываются набором определений, понятий и правил, устанавливающих взаимосвязи между ними. В качестве модели представления знаний таких ПО, нами предлагается семантическая сеть. Не останавливаясь на процессе структурирования и формализации знаний, будем исходить из предположения, что знания уже представлены семантической сетью, узлы которой содержат концепты ПО, а дуги – отношения между ними [12-13].

Основной особенностью электронной системы обучения является оптимизация процесса обучения. На сегодняшний день не существует универсальной методики обучения, поэтому преподаватель выбирает наиболее приемлемый способ обучения исходя из собственного опыта, что не всегда бывает оптимально. Здесь в качестве критерия эффективности мы рассматриваем глубину освоения предмета обучаемым, полноту и прочность усвоенных им знаний, уровень изучения теоретического материала и приобретения практических навыков. Учет в модели компьютеризированной системы обучения свойств самого обучаемого позволяет наиболее эффективно достигнуть поставленной цели обучения.

Методика.

В процессе исследования свойств и характеристик обучаемого нами были выделены следующие параметры, составляющие ядро модели обучаемого (МО): а) тип мышления обучаемого; б) воспринимаемая форма представления знаний; в) свойство уверенности при ответе; г) уровень усвоения знаний обучаемым; д) оптимальная стратегия получения знаний обучаемым.

Выделим следующие основные, на наш взгляд, формы представления знаний: аналитическая (аналитические выражения, математические модели, алгоритмы, формализованные описания и т.д.), образная (схемы, рисунки, видеофрагменты), эвристическая (практические методы и рекомендации, эвристические описания).

Для представления знаний по определенной теме предмета «Основы программирования» выбираем m вопросов. Каждый вопрос объясняем аналитически, либо образно, либо эвристическим путем. Допустим, в крупном вузе данный предмет преподает n преподавателей. Для нашего примера из базы вопросов данного предмета возьмем $m = 3$ вопроса, например, вопрос 1 – программирование линейных вычислительных процессов; вопрос 2 – программирование разветвляющихся вычислительных процессов; вопрос 3 – программирование циклических вычислительных процессов; $n=2$ преподавателя. Введем обозначение: $V = \{v_i\}$, $i = \overline{1, m}$ – количество вопросов; $P = \{p_i\}$, $i = \overline{1, n}$ – количество преподавателей; лингвистические переменные соответственно:

аналитические $A = \{\text{"выражения"}, \text{"модели"}, \text{"алгоритмы"}, \text{"словесное"}\} = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$;

логическая функция $f_a = a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4 = 1$, $a_i \in [0, 1]$;

образная $O = \{\text{"схемы"}, \text{"рисунки"}, \text{"графика"}, \text{"видеофрагменты"}\} = \{o_1, o_2, o_3, o_4\}$;

логическая функция $f_o = o_1 \vee o_2 \vee o_3 \vee o_4 = 1$, $o_i \in [0, 1]$;

эвристическая $E = \{\text{"эвристич. описание"}, \text{"практич. методы"}, \text{"рекомендации"}\} = \{e_1, e_2, e_3\}$;

логическая функция $f_e = e_1 \vee e_2 \vee e_3 = 1$, $e_i \in [0, 1]$.

Кортеж значений параметра форм представления знаний содержит 12 элементов, т.е. $Z = \{A, O, E\} = \{a_1, a_2, a_3, a_4, o_1, o_2, o_3, o_4, e_1, e_2, e_3, 0\}$. Первые четыре элемента соответствуют значению коэффициента для аналитической формы представления знаний, следующие четыре – для образной формы и последние четыре – для эвристической. Таким образом, для каждого подкортежа, состоящего из 4 элементов, хотя бы один элемент равен 1, что соответствует некоторому значению коэффициента для каждой формы представления знаний. Например, кортеж $(0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$ несет следующую смысловую нагрузку: обучаемый в лучшей степени воспринимает образную форму изучаемого материала и ему более доступны словесные описания предлагаемого материала, чем его формальная постановка в виде математических закономерностей.

Подобным образом составляются кортежи значений для всех других параметров МО. Объединение кортежей позволяет получить матрицу $N \times M$, где N – это количество параметров МО, а M – длина кортежа значений. Все кортежи необходимо привести к единому значению M , заполнив отсутствующие элементы

нулями. Таким образом, мы получаем матрицу, состоящую из нулей и единиц, описывающую состояние модели конкретного обучаемого в некоторый момент обучения.

Предлагаемая адаптивная система обучения, используя сформированную матрицу коэффициентов значений параметров обучаемого должна предложить некоторую эффективную методику обучения. Однако, в процессе обучения, на основе сбора информации о субъекте обучения, происходит изменение МО, что безусловно влияет на методику обучения, которая прежде всего отвечает за формирование предоставляемого обучаемому материала. Задача выбора оптимальной методики обучения сводится к задаче классификации обучаемых, другими словами следует установить соответствие между обучаемым и методикой обучения. При этом, на наш взгляд, важно учитывать не только значения параметров обучаемого в различные моменты времени, но и динамику их изменения. В простейшем случае такую динамику характеризует скорость изменения параметров (производная функции параметра).

Итак, используя наполненную МО необходимо отнести обучаемого к некоторому классу, которому соответствуют определенные методы обучения и формы преподнесения информации, позволяющие максимально быстро и полно донести до конкретного обучаемого основные принципы, понятия и правила изучаемой предметной области.

В исследованиях искусственных нейронных сетей, предназначенных для решения задач автоматизации обучения и контроля знаний было отмечено, что обобщение опыта обучения людей, фактически обладающих биологической нейронной сетью, может дать много аналогий для организации обучения искусственных нейронных сетей, используемых не только в образовательной сфере. При этом, на нынешнем этапе наиболее важным является исследование психолого-педагогических аспектов обучения, имеющих некоторую аналогию в уже накопившемся опыте обучения искусственных интеллектуальных систем, обладающих определенным уровнем интеллекта. Нейронные сети являются адаптивными обучающимися системами, извлекающими информацию из реальных процессов, которые динамически промоделировать трудно, т.к. они содержат много скрытых неконтролируемых параметров.

Оценка качества обучения имеет как общие закономерности, так и частные – в зависимости от конкретной области применения. На первый взгляд, подчеркнем, упрощенный взгляд, наиболее распространенная система оценки качества обучения, является система, в которой решается задача классификации, т. е. отнесение результата к тому или иному классу оценок (например, типичные классы оценок «R1-неудовлетворительно», «R2-удовлетворительно», «R3-хорошо», «R4-отлично»).

$$R = \{R1 \vee R2 \vee R3 \vee R4\}.$$

Проанализировав и перебрав все возможные ситуации, с учетом одинакового принимаемого решения получим систему логических высказываний – предикатов как основу формализации задачи обучения при построении нейросети:

if $P1 \wedge V1 \wedge (A1 \vee A2 \vee A3 \vee A4) \wedge (O1 \vee O2 \vee O3 \vee O4) \wedge (E1 \vee E2 \vee E3 \vee 0)$ *then* $(R1 \vee R2 \vee R3 \vee R4)$;

if $P1 \wedge (V2 \vee V3) \wedge (A1 \vee A2 \vee A3 \vee A4) \wedge (O1 \vee O2 \vee O3 \vee O4) \wedge (E1 \vee E2 \vee E3 \vee 0)$ *then* $(R1 \vee R2 \vee R3 \vee R4)$;

if $P2 \wedge (V1 \vee V2) \wedge (A1 \vee A2 \vee A3 \vee A4) \wedge (O1 \vee O2 \vee O3 \vee O4) \wedge (E1 \vee E2 \vee E3 \vee 0)$ *then* $(R1 \vee R2 \vee R3 \vee R4)$;

if $P2 \wedge V3 \wedge (A1 \vee A2 \vee A3 \vee A4) \wedge (O1 \vee O2 \vee O3 \vee O4) \wedge (E1 \vee E2 \vee E3 \vee 0)$ *then* $(R1 \vee R2 \vee R3 \vee R4)$.

Тогда, например, первое логическое высказывание означает: «Если преподаватель 1 объясняет вопрос 1 соответственно один из методов аналитического, образного и эвристического представления знаний, то результатом обучения будет решение R1 либо R2, либо R3, либо R4.

Первым шагом здесь является выбор соответствующей модели сети. Мы остановимся на модели Хопфилда [14]. Эти модели обычно используются для организации ассоциативной памяти. Следующим шагом – является выбор параметров обучения сети. Входной слой НС, в нашем случае соответствует набору параметров обучаемого, представленному матрицей кортежей. Далее следует определить топологию сети, т.е. число элементов и их связи. Следующий этап проектирования – обучение сети. Типичной формой такого обучения является управляемое обучение, когда для каждого набора данных, подающегося в процессе обучения на вход сети, соответствующий выходной набор известен. Данные, используемые для обучения нейронной сети, разделяются на две категории: одни данные используются для обучения сети, а другие для тестирования.

Практическая реализация сети Хопфилда позволяет в ходе эксперимента выяснить следующее: какая модель точнее решает задачу выбора предпочтительной методики обучения на основе параметров МО; какой параметр МО несет определяющее влияние при выборе методики обучения; каким образом сеть обрабатывает тупиковые ситуации, т.е. ситуации, в которых невозможно распознать предлагаемый входной набор.

Заключение.

Интеграция нейросетевых технологий в информационно-образовательные среды позволяет автоматизировать процесс анализа и поиска соответствий, обеспечить адаптивность сложности предлагаемого образовательного учебного материала, что может быть достигнуто посредством формализации задач и их решения с применением соответствующих алгоритмов машинного обучения, что, в свою очередь, гарантирует более эффективную реализацию дистанционного формирования цифровых навыков.

Таким образом, рассмотренные в настоящей работе подходы к моделированию субъектов обучения составляют основу построения адаптивных электронных обучающих и контролирующих систем, а также создание информационно-аналитической системы электронного обучения по предметам

является актуальной задачей, имеющей важное значение в управлении высшим учебным заведением.

Литература

1. Кольцов Ю.В. Антипова Л.В. Модель мотивации обучаемого // **Современные наукоемкие технологии. 2004. № 2 С. 100-101.**
2. Кужель С.С., Кужель О.С. Информационные технологии - средство развития системного творческого мышления // *Educational Technology & Society* 5(1) 2002. – pp. 264-275.
3. Пальцев М.А., Литвицкий П.Ф. Мотивы модернизации высшего образования и создания системы управления качеством образовательного процесса. Материалы научно-методической конференции «Научная организация образовательного процесса. Повышение качества профессиональной подготовки специалиста» Москва, июнь 2002, с. 5-13.
4. Руанет В.В., Хетагурова А.К., Дадашев С.Я. Результаты внедрения технологии искусственных нейронных сетей в процесс подготовки среднего медицинского персонала *Специалист. 2001, №10 с. 26-28.*
5. Кабдуалиев Дастан Кайратович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ // *In The World Of Science and Education. 2024. №15 ноябрь ПН. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazovatelnom-protssesse> (дата обращения: 24.06.2025).*
6. Камалова, С., Ташмухамедова, Ш., Балтабаева, Б. (2024). Применение технологий искусственного интеллекта в обучении магистров. *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации, 1(1), 2024. – с. 164–166.*
7. Торкунова Ю.В., Коростелева Д. М., Кривоногова А.Е. Формирование цифровых навыков в электронной информационнообразовательной среде с использованием нейросетевых технологий // *Современное педагогическое образование. №5. 2020. – с.107-110.*
8. Басалин П.Д., Кумагина Е.А., Неймарк Е.А. и др. ИТ-образование с применением интеллектуальной обучающей среды // *Современные информационные технологии и ИТ-образование. Том 13. 2017. – с.105-111.*
9. Ходжакулов М.Н. Модель обучения «5+1» и её применение при подготовке специалистов в высших учебных заведениях // *Universum: психология и образование : электрон. научн. журн. № 9(75), 2020. <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/10646>.*
10. Смирнова И. Модели обучения // *Высшее образование в России. №3. 2006. – с.96-99.*
11. Уман А.И. Модели процесса обучения // *ВлГУ. https://pedagog.vlsu.ru/Uman_A.I.-statja.pdf.*
12. Юсупов Д., Бекчанов Б., Аширова А, Юсупов Ф. Повышение эффективности лекционных занятий за счет использования методов

структурирования состава дисциплины «Программирование»// Европейский журнал молекулярной и клинической медицины. 7 (7), 2020. – с.1123-1130.

13. Firnafas Yusupov, Izzatbek Shernafasovich Nafasov. THE METHODOLOGY FOR ACCELERATING THE LEARNING PROCESS BASED ON STRUCTURED AND SYSTEMATIZED LEARNING ELEMENTS (ON THE EXAMPLE OF APPROXIMATE ROOT CALCULATION OF A NONLINEAR EQUATION USING NEWTON'S METHOD)// EPRA IJMR. Volume: 11, Issue: 5, May 2025. – pp. 314-321. DOI No: 10.36713/epra21580.

14. Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. — М.: Финансы и статистика, 2004. – 176 с.

